

EL SISTEMA D'AGUSTÍ ESCLASANS A *LA REVISTA*

per Marçal Subiràs i Pugibet

Esclasans ens ha explicat en les seves memòries (*La meua vida*) de quina manera va començar a col·laborar a *La Revista*. El poeta va conèixer López-Picó el 1922 —un any ben significatiu per a la poesia catalana— quan el director de la revista en tenia ja 35. Esclasans el va descriure com un literat amb l'aspecte inconfusible d'un intel·lectual afrancesat. El mateix any 1922 Esclasans va publicar una crítica de *Popularitats* a *El Baluart de Sitges* i li'n va trametre un exemplar. A López-Picó li devia agradar el que Esclasans afirmava en el seu article i probablement deuria veure en aquell jove una promesa de col·laborador per a les pàgines de *La Revista*. Quan Esclasans el va anar a veure a la Societat Econòmica per invitació expressa del mestre, López-Picó reaccionà felicitant-lo per la seva «*perspicàcia*» crítica i oferint-li la seva amistat d'una manera sincera; i al mateix temps López-Picó posava a disposició d'Esclasans les pàgines de *La Revista*: «*Envï'm proses, versos, el que vulgui. Serà un honor per a mi publicar-ho.*» (LMV, II, p. 20). Per al jove que era el nostre poeta aquella invitació no significava sinó entrar per la porta gran a una de les tribunes més importants que mai hagi tingut la literatura catalana. I era, naturalment, un reconeixement i un vot de confiança inestimables. Esclasans va respondre i va agrair la generositat del poeta López-Picó mantenint-li la seva amistat per sempre més.

Esclasans formà part de l'anomenada *Penya del Continental*, el bar situat de primer a la Plaça Catalunya cantonada amb la Rambla. Així ho relata a les seves memòries. Explica que allà va tenir ocasió de conèixer dia rere dia la plana major dels literats i artistes catalans, amb els quals, fins aleshores, només havia pogut entrar en contacte de lluny o per la lectura de llurs obres (LMV, II, p. 21)

Un dels participants en aquelles tertúlies, Antoni Closas, ens ha donat una visió d'aquests inicis en el si del grup liderat per López-Picó. Ens explica a les seves memòries que Esclasans era un noi endreçat, que vestia sempre de fosc i portava els cabells rossos pentinats cap enrere, molt planxats. Es veu que, en un primer

moment es mostrà com una persona reservada però, més endavant, va anar posant cullerada a la conversa i «*amb el temps no es privà de res*» (Antoni CLOSAS, «Records i moments...», p. 136). A més, ens revela un fet que, d'altra banda, s'adiu molt amb la seva obra escrita: li agradava parlar molt de literatura i no li plaiën gens les converses sobre temes circumstancials (Antoni CLOSAS, *Vells amics...*, ps. 79-80). D'aquestes paraules es desprèn una imatge d'Esclasans ben poc heterodoxa, molt circumspecta, discreta i convencional; també es desprèn, és cert, la imatge d'un intel·lectual tancat en la seva torre d'ivori i dedicat exclusivament al conreu de la literatura en les seves diferents facetes. Aquesta imatge es veu ratificada pel caràcter netament intel·lectual i gens anecdotari de les seves memòries. També Foix ens ha recordat ben gràficament i amb un punt de murrieria l'inici de la relació entre Esclasans i López-Picó i ha caracteritzat el nostre poeta com a minyó «coronat de silencis claustrals» i «amb un aire de vidu permanent» (J.V. FOIX, *Obres completes/4*, p. 358).

UNA COL·LABORACIÓ FRUCTÍFERA

A partir de la data d'entrada al cercle, les col·laboracions d'Esclasans a *La Revista* van ser constants i variades. Les referències han estat recollides als índexs de *La Revista*, confeccionats per Mari Carme Ribé [«*La Revista*» (1915-1936). *La seva estructura. El seu contingut* Barcelona: Barcino, 1983]. Esclasans hi va publicar poemes a 7 números. En aquests textos poètics originals la ritmologia ja exhibeix un paper decisiu. Més diverses són, en canvi, les seves traduccions de poesia estrangera. Entre el 1924 i el 1935 hi publica textos traduïts i signats amb el seu nom complet o —més rarament— amb les seves inicials. Entre d'altres trobem obres de Trilussa, Petrarca, Foscolo, Mallarmé i Horaci. És possible, tanmateix, que darrera de força traduccions sense indicació del nom del traductor s'amagui en algunes ocasions la ploma d'Esclasans.

Pel que fa a la prosa, Esclasans va publicar-ne dues: «El secret d'una tarda de diumenge» (1923) i «Diari sense dies» (1930). I també va traduir textos de Massimo Bontempelli (1926), Italo Svevo (1928), Max Beerbohm (1929) i Paul Claudel (1934). Hi publicà, a més, diverses traduccions de textos estrangers de crítica i d'assaig.

En relació amb el teatre, Esclasans hi publicà «Dos i dos fan cinc» (1930), «La mort i la donzella» (1932) i «Capitel·lo» (1934) i va adaptar «Els bastidors de l'ànima», «*monodrama*» de Nicolau Nicolaievitx Evreinov el 1931.

Tanmateix, les seves col·laboracions més importants tant pel gruix com per les idees que les informen diríem que són els escrits crítics. En el decurs d'una dècada llarga, que comença el 1923 amb la publicació de la ressenya de *Vint cançons*, de Tomàs Garcés, el pensament crític d'Esclasans va formant-se i matisant-se. Totes les seves idees, però, giren al voltant d'una passió inicial: la poesia intel·lectual. I totes aquestes idees desenrotllades als seus treballs ens retraten el seu autor com a «*cervell grecollatí*», «*cor cristià-catòlic*» i «*sensibilitat hiperestasiada*», «*catalana i mediterrània*» (LMV, II, p. 10). Aquesta definició d'ell mateix és força ajustada a la realitat i, en essència, no s'allunya gaire de la sensibilitat noucentista. Esclasans distingeix tres etapes diferenciades en la percepció de la literatura, tot donant per descomptat que tothom a Catalunya ha estat fill dels Jocs Florals de Barcelona: fins als 10 anys, la literatura —diu— era Verdager; fins als 15 reconeix una influència de Maragall que caracteritza com a «*profunda, dominadora i realment subjugadora*»; però el ple ús de raó intel·lectual Esclasans assevera que comença amb el *Glosari* de Xènius (*La Revista* 1933/I, p. 148).

Els articles que publica a *La Revista* tenen temes variats. Són crítiques de llibres (*Vint cançons*, *Matilde d'Anglaterra* i *L'ingenu amor*), revisions d'escriptors (Salvat-Papasseit, Folguera, Rucabado, Góngora, Fray Luis de León, Goethe, Horaci i Xènius), assaig crític sobre aspectes literaris catalans (el neopopularisme, el món editorial, l'intel·lectualisme en poesia), pensaments i comprenen també els articles del Sistema o relacionats amb el Sistema, ben significatius.

Així doncs, entre els diversos articles crítics publicats a *La Revista* hi ha els que versen, d'una manera directa o indirecta, sobre l'anomenat Sistema (en altres indrets es denomina, amb una terminologia més aparatosa i greu, "Sistema Ritmològic de Catalunya"). Són uns quants textos que ens ajuden a comprendre la idea que Esclasans té de la poesia, de la crítica i, per extensió, de la literatura. Són textos eixuts i àrids que sovint mostren els dos defectes que Esclasans sabia que tenia: una «*certa vehemència excessiva, que em feia donar voltes a l'anàlisi, sense gaire do de síntesi*» al costat d'un més que cert «*ressò petulant*» de l'estil d'Eugeni d'Ors (LMV, II, ps. 24-25). Aquest Sistema es va formant en un procés que arrenca quan Esclasans encara era adolescent i culmina en la seva maduresa; Esclasans rebutja que aquesta evolució tingui una data d'acabament. És un procés que comprèn uns

fonaments filosòfics ja esmentats —Bergson i Blondel (*Revista de Catalunya*, febrer de 2001)—, uns pressupòsits literaris i unes normes poètiques de composició. I també té, com qualsevol sistema, una dimensió ètica.

L'EDIFICI MULTIFORME

Esclasans confessa que amb el seu Sistema va pretendre crear un entramat senzill d'idees però el resultat fou tot un altre. Justament aquesta fou la crítica que se li féu, segons que explica, amb insistència: el gran defecte del Sistema era el de no poder-lo reduir a unes «*fórmules breus*» que alliberessin els lectors de la lectura també sistemàtica de tots els articles —i no pocs— que Esclasans havia anat generant i publicant dispersament. Arran d'això, Esclasans va publicar a les pàgines de *La Revista* l'any 1926 «Sistemes (Abreviatura)» en què va intentar de confegir un «*assaig de compendi*» força útil per entendre el mapa conceptual —almenys el d'aquell moment— del seu pensament literari. Aquest compendi es publica en un moment en què l'obra crítica d'Esclasans comença a tenir un volum considerable: ell mateix compta 250 articles, 200 publicats dispersament i 50 publicats en forma de llibre (*Articles inèdits* i *Nous articles inèdits*), als quals s'havien de sumar ben aviat 25 nous textos dels *Novíssims articles inèdits* (1927). Aquest, de fet, és el gruix més important de la seva obra crítica. Més endavant, ja després de la guerra, continuarà aquest edifici teoricocrític en els pròlegs als llibres que anirà publicant. En conseqüència, tot i que aquest compendi no pot ser emprat, en rigor, per resumir el pensament global de l'autor, sí que és representatiu de les línies fonamentals al voltant de les quals es desplegaran molts altres textos entre els quals cal citar ineludiblement el *Primer llibre del sistema* i el *Segon llibre del sistema*.

El punt de partida del Sistema esclasià és la pretensió de transformar arbitràriament, per dir-ho en termes orsians, la inspiració en raó. No cal repetir la filiació noucentista d'aquest objectiu inicial. Esclasans vol «*matematitzar la fúria lírica*», dominar o controlar l'impuls creador segons un mètode que esdevindrà, ni que sigui difusament, una norma compositiva. I és que Esclasans fa una versió lliure i, sobretot, personal del mestratge orsià. En aquest sentit el Sistema pretén ser una adhesió a l'ideari noucentista però alhora una superació d'aquest moviment. Aquesta teoria sistemàtica té una primera comesa: generar una obra poètica de creació. Per tant, el Sistema és previ a qualsevol realització

literària concreta: per dir-ho amb les seves paraules, el Sistema és el plànol d'acord amb el qual s'haurà de construir l'edifici. La idea, si més no, és aquesta. La pràctica és tal vegada una altra cosa. Ara bé, al darrera d'aquesta voluntat teòrica inicial hem de veure la necessitat de justificar l'obra poètica pròpia més que cap altra cosa.

El Sistema d'Esclasans no és tan sols un procés estrictament concèntric; no és sols el mer desenvolupament d'unes idees inicials: és una reorganització continuada d'unes idees motrius que apareixen esbossades ja en els primers articles. Per tant, hi trobarem desenvolupament, ampliació, però també revisió i reorganització. En aquest esdevenir continuat Esclasans reconeix diverses fases o diverses versions del seu Sistema, les quals són esquematitzades per l'autor a «Concepte de la poesia»:

- I. Fonaments inicials (article «Assaig», 1915).
- II. Primera formulació. El «Decàleg» (1915-1920).
- III. Desenvolupament i revisió (1920-1925).
- IV. Segona formulació. «Trivi» i «Quadrivi» (1925-1930).
- V. Nova revisió en procés.

L'establiment d'aquestes fases no deixa de ser curiós, perquè en els seus textos Esclasans realitza una doble operació intel·lectual de creació sistemàtica i de crítica, o millor d'autocrítica, amb una intenció didàctica. Aquest article esmentat és significatiu perquè permet conèixer per boca de l'autor quins són els punts forts del seu Sistema i on es poden trobar. De fet, aquestes cinc fases cronològiques que estableix Esclasans es poden essencialitzar en dues: l'etapa del Decàleg i l'etapa del Trivi i del Quadrivi. El Decàleg és format per deu articles essencials que expliquen d'una manera elemental però completa el pensament poètic del seu autor. Els articles són:

1. «La meva professió de fe».
2. «De la pura raó poètica».
3. «El do d'imatges».
4. «A la font de les idees».
5. «La paraula jeràrquica».
6. «Sí·l·laba-vèrtebra».
7. «Un joc de lletres».
8. «Per una mètrica viva».
9. «La crítica de si mateix».
10. «Neo-academisme».

D'aquests, el segon, el tercer i el quart es publiquen a les pàgines de *La Revista*. El Trivi i el Quadrivi constitueixen una organització diferent dels principis fonamentals expressats en aquell Decàleg i es basen en 7 conceptes organitzats segons la classificació de les arts liberals de l'Edat Mitjana:

Trivi

1. Concepte de l'expressió.
2. Concepte de la fisiologia.
3. Concepte de la psicologia.

Quadrivi

1. Concepte de la lírica.
2. Concepte de la rítmica.
3. Concepte de la crítica.
4. Concepte de la mètrica.

Són els conceptes del Quadrivi els que sintetitzen els pilars fonamentals del seu propòsit creador. Són quatre però es poden reconduir a dos: proposta poètica i proposta crítica. O creació i reflexió. En fi, el Sistema es configura al mateix temps com a hereu de les pretensions orsianes d'ordre i de rigor intel·lectual però també com a proposta personal inscrita dins un ambient —el de *La Revista*— que està molt mediatitzat pel debat sobre la funció de la poesia i sobre la funció de la crítica.

DE POESIA I CRÍTICA

Esclasans és partidari d'una poesia cerebral, treballada o, millor, esculpida. Ell la va anomenar poesia intel·lectual. Caldria veure fins a quin punt es pot relacionar aquest seu concepte amb el de poesia pura, atès que Esclasans s'ha apartat d'aquest darrer terme en més d'una ocasió. Aquesta poesia intel·lectual és per a ell, durant els anys de crítica a *La Revista*, el pol oposat d'una poesia popular o neopopular, que pretén retornar a indrets que, com hem vist, havien estat vedats pel Noucentisme: facilitat, xaroneria, espontaneïtat, romanticisme. A més, la poesia que vol aconseguir Esclasans no té ni ha de tenir argument —no ha d'explicar res—, ha de ser musical i ha de jugar amb les imatges més que no pas amb les idees. Perquè per al poeta el terreny en què les idees poden fructificar d'una manera natural és la prosa i, en canvi, el vers ha de consistir en el cultiu

d'imatges, unes imatges que poden provenir de tres fonts diferents, segons que ens explica: dels llibres, de l'art i de la vida. No cal dir que, tractant-se d'un poeta de biblioteques, les seves fonts principals seran els llibres i, per extensió, l'art en general. És per això que la poesia és concebuda —a la manera de Goethe— com la síntesi entre la música (el ritme) i la pintura (la imatge). L'obra, per a Esclasans, és la plasmació d'un desig de perfecció. Ara bé, donades les bases de la seva poesia cal fer un pas més. Esclasans no es va quedar en el punt en què s'havien aturat Carner, Guerau de Liost, López-Picó i companyia. Va voler anar més enllà i va empescar-se un sistema de composició que pretenia sotmetre radicalment la literatura a l'ofici de poeta i fer de la poesia una àlgebra infal·lible. Aquest, probablement, va ser un dels seus grans errors: va convertir la poesia —ja en el pla teòric— en un motlle repetitiu i, al capdavall, anodí i fins potser buit. Per a això, va intentar de formular el tipus d'estructura rítmica —la seva gran obsessió— que sintetitzava millor l'essència poètica catalana; i va trobar el vers que més s'adequava, segons ell, al català. Aquest vers era el que anomenava «*metre de 3x5, plana-aguda-plana*» i estava basat en una distribució rigorosa i repetitiva dels accents en la seqüència d'aquell vers. La cèl·lula d'aquest vers era de 3 síl·labes (àtona, tònica i àtona) i formava, tal i com assenyala Joan Fuster (*Literatura catalana contemporània*, Barcelona: Curial, 1988, p. 206), el que és equiparable a un peu amfibraic clàssic, el qual es repetia 5 vegades. Esclasans acceptava que no era l'únic possible per al català però sí el millor que havia estat capaç de trobar. Amb això el poeta volia atorgar un vers propi al català: si l'italià tenia l'«hendecasil·lab», el francès l'«alexandrí» i el castellà el vers octosil·làbic del «*romance*», el català podia tenir com a model propi el que ell proposava. La seva obsessió pel ritme com a element vertebrador del vers però també com a concepte d'abast gairebé metafísic l'hem de relacionar, entre altres influències, amb Maragall. Sembla una contradicció però no ho és. El mateix Esclasans reconeix que la seva ritmologia té un deute important respecte de l'autor de *Nausica*, però aquest deute està tamisat per l'obra del Noucentisme. Esclasans recupera el ritme com a valor fonamental de la poesia però nega radicalment l'espontaneïtat del vers i la inspiració poètica: «*La inspiració és una farsa anacrònica, un cabotinisme de bohemis. No existeix. No ha existit mai*», dirà a la demostració 42 del *Primer llibre del sistema*.

És clar que aquesta manera d'entendre la poesia i de fer-la generava una nova escola que Esclasans va anomenar intel·lectualisme i que volia imposar com a panacea de tots els mals. Aquesta escola era una síntesi del popularisme regnant i de

l'academisme esclasanianà i el poeta la definia així: «*Sistema literari que propugna la conversió, segons procés psicològic líric, del món exterior en món interior, captant el pur concepte intel·lectual que ambdós susciten en l'individu, més enllà de llur simple existència real o ideal, emocional o passional, afectiva o imaginativa.*» El món exterior és concebut com a sinònim de realisme i de popularisme. El món interior com a sinònim d'idealisme i d'academisme. I el concepte intel·lectual líric o pur és sinònim d'intel·lectualisme. (*Primer llibre del sistema*, p. 9). Diverses coses s'han de destacar. La proposta d'Esclasans és abans que res una proposta estètica, centrada en la poesia i fonamentada en el subjectivisme o el món interior de l'individu. Ara bé, té una dimensió ètica relativa al compromís moral que ha de tenir l'autor amb la literatura i amb la seva obra i aquesta obligació s'estén també a la prosa. Perquè la proposta d'Esclasans té una vocació d'escola.

Queda la crítica, entesa ara com a acte de lectura i no com a teorització sobre la literatura i sobre la creació poètica. Potser en aquest camp Esclasans estava cridat a esdevenir un dels grans lectors de la primera meitat de segle per la seva independència de criteri, per la vasta cultura literària que posseïa i per la seva capacitat analítica. Aquestes facultats queden només apuntades als primers articles crítics publicats a *La Revista* però aviat se supediten al patró exclusivista del Sistema. La crítica com a lectura i enjudiciament és, segons Esclasans, l'«*instant moral*» del Sistema. I també és perfectament inútil i «*a estones contraproduent*». El veritable crític d'una obra és el seu mateix autor no pas un tercer individu que refunda l'obra per dir com havia de ser o com podia haver estat. I això és el mateix per a Esclasans que «*subjectivisme a ultrança*». I és que es tracta d'una qüestió de responsabilitat literària —l'escriptor ha de saber perfectament què, com i per què escriu— i alhora de convicció —l'autor que accepta els consells dels crítics «*no sap on va*». Esclasans només accepta la funció crítica per a l'escriptor de creació: «*Quan [el literat solvent] s'acara amb l'obra d'altri, ha de dir-ne allò que hi troba de cosa pròpia, apta per a fer-ne botí d'art personal*» («*Concepte de la poesia*», p. 67). Aquest subjectivisme arriba a l'extrem d'afirmar que la crítica literària no pot existir sinó abans que l'autor escrigui l'obra, atès que considera inútil que algú comenti *a posteriori* allò que ja existeix sense remei. Cosa que es pot contradir amb la creença que l'obra «*després d'escriu, estigui o no d'acord amb la voluntat creadora de l'autor, és un ésser complet, viu, total, perfecte encara que sigui imperfecte (...)*» (*Primer llibre del Sistema*, demostració 180). Esclasans va exercir aquest paper múltiple de crític. Per un cantó, va llegir i va descobrir en els autors

que llegí allò que més l'interessava. I va exercir la crítica d'una manera personal i creativa. Impressionista si es vol. I, a vegades, fou excessivament combativa i, segons com, contradictòria. Per un altre cantó, va construir al voltant del canemàs que li ofería el Noucentisme un sistema que pretenia formular i perpetuar una poètica pròpia i, encara més enllà, una moral literària i intel·lectual.

Esclasans no se'n sortí. La seva obra —poètica, però també crítica—, marejadora per la seva extensió, va causar recels ja en el seu moment i li va procurar força detractors. A més a més, Esclasans no passa d'ésser un epígon orsià en tot allò que la seva doctrina té de noucentista i no arriba a ser, ni en el pla especulatiu ni en el pla poètic, una teoria reeixida en allò que té de construcció personal. Esclasans es queixà amargament i, alhora, amb supèrbia del fet que la seva obra sistemàtica no fos valorada, ni respectada, ni protegida. A pesar d'aquest distanciament respecte dels seus contemporanis continuà treballant sense descans, obsedit per un Sistema que no s'ha arribat a conèixer. Aquesta autonomia de criteri és un altre factor que ha relegat la figura i l'obra d'Esclasans a una segona categoria. ¿Caldria fer cas, així, de les paraules de Joan Oliver: «*Quan es farà una antologia rigorosa de la seva vastíssima obra, el veurem —penso jo— com un escriptor de primera categoria.*» [«Agustí Esclasans (1895-1967)», p. 58]?

BIBLIOGRAFIA UTILITZADA D' AGUSTÍ ESCLASANS

Llibres

- ————, *Articles inèdits*, Barcelona: Edicions Quatre Coses, 1925.
- ————, *Nous articles inèdits*, Barcelona: Edicions Quatre Coses, 1926.
- ————, *Novíssims articles inèdits*, Barcelona: Altés impressor, 1927.
- ————, *Primer llibre del Sistema*, Barcelona: Editorial Barcino, 1932.
- ————, *La meua vida* [LMV] (I i II), Barcelona: Ed. Selecta, 1952 i 1957.

Articles publicats a *La Revista*

- «Les Vint cançons d'en Tomàs Garcés», *La Revista* [LR] (1923), núms. 177-178, ps.38-41.
- «*Matilde d'Anglaterra* d'En Ferran Soldevila», LR (1923), núms. 185-186, ps. 110-117.
- «Xenius o la moral dels immorals», LR (1-III-1923), ps. 59-61.
- «Neo-Popularisme», LR (1923), núms.189-190, ps. 143-147.
- «Criteris», LR (1924), núms. 199-204, ps. 15-18.
- «De la pura raó poètica», LR (1924), núms. 205-210, ps. 43-46.
- «El do d'imatges», LR (1924), núms. 213-214, ps. 86-89.
- «L'obra d'En Joan Salvat Papasseit», LR (1924), núms. 215-216, ps. 105-109.
- «A la font de les idees», LR (1925), núm. 223, ps. 4-7.
- «Joaquim Folguera (1894-1919)», LR (1925), núm. 227, ps. 66-69.
- «*L'ingenu amor* d'En Carles Ribà», LR (1925), núm. 231, ps. 136-138.
- «Recó [sic] de biblioteca», LR (1925), núm. 232, ps. 147-151.
- «L'editor fantàstic», LR (1925), núm. 233, ps. 167-169.
- «Del paisatge com a element literari», LR (1925), núm. 234, ps. 180-181.
- «R. Rucabado», LR (1925), núms. 235-240, ps. 193-194.
- «Al marge del Sistema», LR (1925), núms. 241-246, ps. 220-221.
- «Sistemes (Abreviatura)», LR (1926), ps. 73-77.
- «Defensa de Góngora», LR (1927/II), ps. 27-30.
- «Les poesies de Fray Luis de León», LR (1928/I), ps. 77-82.
- «Moments intel·lectuals», LR (1928/II), ps. 38-43.
- «Concepte de la poesia», LR (1929/II), ps. 56-68.
- «Teatre introspectiu», LR (1931/I), ps. 63-67.
- «El gran amor de Goethe», LR (1932/I), ps. 30-36.
- «El centenari de Manuel de Cabanyes», LR (1933/I), ps. 7-15.
- «L'intel·lectualisme en la poesia», LR (1934/II), ps. 19-22.
- «Concepte sistemàtic de l'academicisme», LR (1935/I), ps. 27-33.
- «Els amics d'Horaci», LR (1935/II), ps. 48-59.

Altres

- Resposta a l'enquesta realitzada en ocasió del Primer Centenari del Renaixement Català, *La Revista* (1933/I), ps. 148-150.

BIBLIOGRAFIA ESCOLLIDA SOBRE ESCLASANS

- AUTORS DIVERSOS, «Agustí Esclasans (1895-1967)», *Serra d'Or* (gener 1968), ps. 57-58.
- Enric BOU, «Agustí Esclasans» dins *Història de la literatura catalana/9*, Barcelona: Ariel, 1987, ps. 265-267.
- Antoni CLOSAS, «Records i moments de la penya del Continental», *Serra d'Or* (1966), ps. 133-136.
- Antoni CLOSAS, *Vells amics i hores passades*, Barcelona: Pòrtic, 1976, ps. 79-80.
- Antoni COMAS, «Entorn al “Sistema” d'Esclasans» dins *Assaigs sobre literatura*, Barcelona: Tàber, 1968, ps. 263-268.
- J.V. FOIX, «Primer llibre del sistema» (p. 357) i «N'Agustí Esclasans en el meu diari» (ps. 358-359), dins *Obres completes/4 (Sobre literatura i art)*, Barcelona: Ed. 62, 1990.
- J. FUSTER, *Literatura catalana contemporània*, Barcelona: Curial, 1988, ps. 206-207.
- Tomàs GARCÉS, «Agustí Esclasans», dins *Sobre Salvat-Papasseit i altres escrits*, Barcelona: 1972, ps. 113-121.
- Albert MANENT, «Agustí Esclasans, un escriptor sense reialme», *Revista de Catalunya*, núm. 25 (desembre de 1988), ps. 99-107.
- Manuel de MONTOLIU, «Primer llibre de ritmes», dins *Breviari crític/4* (1929-1930), Barcelona: Biblioteca Balmes, 1933, ps. 26-34.
- Josep PLA, *Notes disperses (Obres completes/12)*, Barcelona: Destino, 1969, ps. 419-421.
- Carles RIBA, «Històries de la carn i de la sang, per Agustí Esclasans», dins *Obres completes/3*, Barcelona: Ed. 62, 1986, ps. 35-49, inicialment publicat a *La Publicitat* (1928).